

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
BRACOL IND. E COM. LTDA
LINS - SP

Relatório No 011
Data = 13/09/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Estivemos fazendo um trabalho de assistência técnica junto a Estação de Tratamento de Efluentes e reciclagem de caleiro do dia 03/08/1995 até o dia 01/09/1995.

Fizemos um reconhecimento na E.T.E e verificamos que tínhamos de fazer alguns ajustes para o perfeito funcionamento da estação.

No que diz respeito a reciclagem de caleiro fizemos testes com diversas formulações para retirarmos o cabelo mais inteiro possível do banho, facilitando assim a micro filtração. Os fornecedores de amina fizeram testes com formulações para adaptarem ao processo, fazendo um remolho inicialmente de uma hora. No seu processo convencional o caleiro era realizado em torno de 18 horas sem o remolho e, na nova formulação, ele é realizado com remolho e a duração total é menor do que o processo convencional. Com isso a qualidade do couro melhorou sensivelmente, sendo que, o cabelo retirado estava bem inteiro.

Logo abaixo colocaremos por etapas o trabalho feito e algumas explicações frisadas sobre o sistema.

HOMOGENEIZADOR:

A função mais importante do homogeneizador é que, pela interação das partículas carregadas eletricamente, ocorrem neutralizações, se balanceiam as cargas orgânicas a oxidar, se promove um equilíbrio de pH, os redutores (sulfetos, sulfitos) são oxidados pelo ar e o efluente permanece nas condições de aerobiose.

Nas condições dos testes de laboratório, em conjunto com a estação, a melhor faixa de pH para se trabalhar no homogeneizador é de 8,5 a 9,0. Sugerimos que o pH seja medido de hora em hora no potenciômetro para que se tenha um controle mais preciso.

Além desta faixa de pH, recomendamos adicionar 250 mg/l sulfato de manganês diluído após o término do expediente do turno da noite, para acelerar a oxidação de sulfetos.

Recomendamos também colocar mais um aerador no tanque de homogeneização para melhorar à agitação e conseqüente equalização da água.

Sugerimos que se façam análises semanal de DQO, DBO₅, Óleos e Graxas, sulfetos e cromo total.

DECANTADOR PRIMÁRIO:

Como já foi citado anteriormente, fizemos três baterias de testes de laboratório (jar-test) usando como coagulante o cloreto de polialumínio eo sulfato de alumínio, em condições diversas para conseguirmos a melhor coagulação e posterior floculação, a decantabilidade mais rápida, a melhor clarificação da água, a maior redução de DQO e sulfetos, unidas ao menor gasto de produtos químicos, como veremos à seguir:

TESTE 1:

> pH= 8,9
Homogeneizador > DQO= 6630 mg/l
 > sulfetos= 30,9 mg/l

Coagulante usado: Cloreto de polialumínio (Panfloc TE) a 5 %

Floculante usado: Polieletrólito aniônico em emulsão (Adesol P-301) a 0,05 %

*

(A) { pH inicial= 8,0 (foram gastos 67 ml de H₂SO₄ a 0,1 N)
 { coagulante= 6,0 ml (300 ppm)
 { floculante= 2,0 ml (1 ppm)
 { pH final= 7,7

Análises da água: { DQO= 2750 mg/l Eficiência= 58,5 %
 { sulfetos= 13,6 mg/l
 { volume de lodo formado (Vlf)= 125 ml/l

(B) { pH inicial= 9,0 (foram gastos 15 ml de NaOH a 3,6 %)
 { coagulante= 6,0 ml (300 ppm)
 { floculante= 2,0 ml (1 ppm)
 { pH final= 8,8

Análises da água: { DQO= 2870 mg/l
 { sulfetos= 23,1 mg/l
 { Vlf= 100 ml/l

- (C) { pH inicial= 10,0 (foram gastos 27,5 ml de NaOH a 3,6 %)
 { coagulante= 6,0 ml (300 ppm)
 { floculante= 2,0 ml (1 ppm)
 { pH final= 9,4

Análises da água: { DQO= 3030 mg/l
 { sulfetos= 25,3 mg/l
 { Vlf= 250 ml/l

- (D) { pH inicial= 10,14 para 7,8 (foram gastos 30 ml de HCl a 0,5 N)
 { coagulante= 6,0 ml (300 ppm)
 { floculante= 2,0 ml (1 ppm)
 { pH final= 7,3

Análises da água: { DQO= 2620 mg/l
 { sulfetos= 11,8 mg/l
 { Vlf= 100 ml/l

OBS.: O melhor de cada teste está assinalado com um asterisco, conforme os critérios descritos anteriormente.

TESTE 2:

> pH= 8,3
Homogeneizador > DQO= 6630 mg/l
 > sulfetos= 30,9 mg/l

Coagulante usado: Sulfato de alumínio a 5 %

Floculante usado: Polieletrólito aniônico em emulsão (Adesol P-301) a 0,05 %

- (A) { pH inicial= 10,0 (foram gastos 32 ml de NaOH a 3,6 %)
 { coagulante= 6,0 ml (300 ppm)
 { floculante= 2,0 ml (1 ppm)
 { pH final= 9,7

Análises da água: { DQO= 2830 mg/l
 { sulfetos= 27,1 mg/l
 { Vlf= 300 ml/l

(B) { pH inicial= 9,0 (foram gastos 12 ml de NaOH a 3,6 %)
 { coagulante= 6,0 ml (300 ppm)
 { floculante= 2,0 ml (1 ppm)
 { pH final= 8,8

Análises da água: { DQO= 2810 mg/l
 { sulfetos= 26,3 mg/l
 { Vlf= 200 ml/l

* (C) { pH inicial= 8,0 (foram gastos 45 ml de H₂SO₄ a 0,1 N)
 { coagulante= 6,0 ml (300 ppm)
 { floculante= 2,0 ml (1 ppm)
 { pH final= 7,7

Análises da água: { DQO= 2820 mg/l Eficiência= 57,5 %
 { sulfetos= 16,9 mg/l
 { Vlf= 150 ml/l

TESTE 3:

> pH= 8,3
Homogeneizador > DQO= 6630 mg/l
 > sulfetos= 30,9 mg/l

Coagulante usado: Sulfato de alumínio a 5 %

Floculante usado: Polieletrólito aniônico em emulsão (Adesol P-301) a 0,05 %

(A) { pH inicial= 9,5 (foram gastos 24,2 ml de NaOH a 3,6 %)
 { coagulante= 38,7 ml (1935 ppm)
 { floculante= 10,0 ml (500 ppm)
 { pH final= 8,0

Análises da água: { DQO= 2430 mg/l
 { sulfetos= 23,8 mg/l
 { Vlf= 300 ml/l

* (B) { pH inicial= 9,5
 { coagulante= 50 ml (2500 ppm)
 { floculante= 10,0 ml (500 ppm)
 { pH final= 7,0

{ DQO= 2130 mg/l Eficiência= 67,9 %

Análises da água: { sulfetos= 19,4 mg/l
 { Vlf= 450 ml/l

(C) { pH inicial= 9,5
 { coagulante= 75 ml (3500 ppm)
 { floculante= 10,0 ml (500 ppm)
 { pH final= 6,0

{ DQO= 2130 mg/l
 Análises da água: { sulfetos= 17,9 mg/l
 { Vlf= 600 ml/l

Após termos os resultados dos testes, colocamos o melhor de cada teste em funcionamento na planta para termos uma visão global da realidade, comparada aos testes de laboratório.

Fazendo isso observamos e concluímos que o melhor coagulante é o cloreto de polialumínio. Isto porque ele reduz mais a DQO e sulfetos, usando uma dosagem menor do que o sulfato de alumínio necessitaria para obter os mesmos resultados. Além disso, o cloreto de polialumínio diminui acentuadamente o acúmulo diário de sulfetos no decantador e conseqüente odor na estação. Outro detalhe observado é que a clarificação da água é bem melhor com o cloreto de polialumínio.

Então recomendamos que se dose o cloreto de polialumínio até o pH chegar na faixa de 7,5 a 8,0 , com a posterior adição de polieletrólito aniônico da Adesol P-301 a 0,05 %, até uma boa floculação, ou seja, uma dosagem em torno de 3 a 5 ppm.

Abaixo colocaremos os cálculos para a dosagem do polieletrólito (Adesol P-301) conforme a vazão de água tratada, cronometrando a vazão com um balde de 20 litros na entrada para a mistura lenta, como segue:

Vazão= 94 m³/h
 Concentração do polieletrólito= 0,05 %
 Dosagem= 3 ppm

1 l -----> 0,006 l (3 ppm)	564 l -----> 3600 s (uma hora)
94000 l -----> X	X -----> 1 s

X= 564 litros por hora

X= 0,1566 l/s

1 s -----> 0,1566 l

X -----> 20 l (balde)

X= 127,71 segundos ou 2 minutos e 12 segundos

Sugerimos também que a cada volta da ponte raspadora se dê um descarte de lodo ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia. Isso para reduzir o máximo possível o sulfeto no decantador.

Recomendamos também deixarem os reservatórios de lodo e de água tratada sempre vazios ou com o mínimo possível de volume, após o desligamento da estação.

Conforme foi combinado, recomendamos que se façam análises semanais de DQO, DBO₅, sulfetos, O & G e cromo total. Com estas análises, comparadas as análises do homogeneizador, pode-se ter a eficiência do tratamento primário.

REATOR BIOLÓGICO AERADO:

O sistema de lodo ativado baseia-se na formação de colônias de bactérias depuradoras, que se aglomeram em flocos gelatinosos, de peso específico próximo da água, cerca de 1,01 e que sedimentam em decantadores (clarificadores), liberando para algum curso d'água um efluente com carga mínima ou ausente.

Foram inoculadas bactérias com o nome comercial de DBC Plus, durante um tempo e quantidades determinadas pela empresa BACTRAT. A partir deste ponto que iniciamos nosso trabalho colocando o reator em carga.

Fizemos uma adição gradativa de água do tratamento primário conforme as condições de oxigenação, DQO, DBO₅, sulfetos, pH, cromo total, nitrogênio e fósforo. Com estes controles realizados através de análises semanais, conseguimos aumentar a biomassa de microrganismos aeróbicos de 0,5 para 60 ml/l (sólidos decantáveis em cone Imhoff).

O RBA ficou com alimentação de 4 horas diárias. Recomendamos que seja acrescentado semanalmente 1 h/d, para que a biomassa aumente gradativamente. Convém salientar que se caso a oxidação pela biomassa ficar comprometida, não aumentar uma hora, ou até reduzir uma hora. Esta recomendação é muito importante, pois se o RBA receber uma carga além de seu limite poderá entrar em colapso, e assim acabando com os microrganismos aeróbicos do sistema.

Sugerimos que se utilize um antiespumante adequado no RBA para evitar formação de espuma no RBA e no decantador secundário.

Oxigênio Dissolvido:

Oxigênio dissolvido é a medida da quantidade disponível de oxigênio no RBA, de modo que os microrganismos estão realizando seguramente sua tarefa e ainda existe um superavit no meio. O lodo ativado trabalha com uma faixa larga de O.D., porém normalmente se procura obter um O.D. no intervalo de 0,8 a 2,0 mg O₂/l.

Valores abaixo deste intervalo podem causar odores desagradáveis. Acima deste valor, podem causar transtornos na sedimentação e, também indicam que estamos fornecendo mais energia para gerar oxigênio do que o necessário.

O aerador deve ficar continuamente ligado pois, após 2 horas desligado inicia-se a anaerobiose.

Necessidades de Nutrientes:

Os microrganismos atuantes em um processo biológico de tratamento de efluentes são constituídos, em sua maior parte, por Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e substâncias orgânicas e inorgânicas.

Alguns elementos são muito importantes no crescimento bacteriano, principalmente Nitrogênio (N) e Fósforo (P), presentes em torno de 5 a 10 % para o N e 1 a 2 % para o P.

O crescimento bacteriano não ocorrerá na ausência de nutrientes, conseqüentemente a carga poluidora presente nas águas não poderá ser oxidada ou estabilizada.

A deficiência em nutrientes tem sido relacionada como uma das causas da má sedimentação do lodo biológico (intumescimento/bulking) e o decréscimo na remoção da DBO₅.

Convém salientar que, para se obter uma boa eficiência no tratamento biológico é necessário que se mantenha uma relação entre o substrato e os nutrientes(N e P) de em cada 100 DBO₅ --> 5 N --> 1 P.

O efluente de curtume já contém Nitrogênio em níveis satisfatórios, mas carece de Fósforo. Portanto recomendamos utilizar ácido fosfórico xaroposo ou orto-fosfato de sódio cristalizado de boa qualidade. Também recomendamos que se façam análises de P e N para se fazer o desconto na quantidade adicionada pelo cálculo da DBO₅.

A parte de cálculos da necessidade de fósforo e nitrogênio foi passada para o operador que fez os cálculos e, conforme combinado, continuará fazendo de acordo com o resultado das análises semanais de DBO₅, nitrogênio e fósforo no RBA.

Influência do pH:

Se o pH desce abaixo do ótimo de 7,5 a 8,5 bactérias filamentosas serão capazes de competir com os m.o. desejáveis e aumentar grandemente em número. Se o pH está entre 5,0 e 6,5 fungos são capazes de competir com as bactérias. Quando eles aumentam significativamente em número causam bulking do lodo. No pH de 4,0 até 5,0 os fungos serão predominantes sobre as bactérias e qualquer bactéria presente tenderá a ser uma variedade filamentosa causando sério problema no lodo. Acima de 8,5 haverá um severo retardamento do processo. Se o pH estiver abaixo da faixa recomendável (7,5 a 8,5), alcalinize com hidróxido de cálcio diluído a uma concentração de 5 a 10 %. Se estiver acima o próprio efluente o baixará.

Análises Microscópicas:

A realização de análises microscópicas de um lodo em aeração serve para indicar as diversas tendências do processo de lodos ativados:

- Demonstra a eficiência da remoção de matéria orgânica e da sedimentação do lodo;

- Indica a adequação da aeração empregada a uma eventual presença de compostos tóxicos, bem como pode revelar a ocorrência de sobre cargas orgânicas.

Estes indicadores se prestam, então, para sugerir ou a realização de outras medidas físico-químicas ou mudanças na operação do sistema, de tal forma que seja mantido o desempenho desejado.

DECANTADOR SECUNDÁRIO:

Esta unidade está inserida no RBA, constituindo um sistema exclusivo de lodo recirculado que segue diretamente pelo fundo do tanque ao RBA.

Deve-se evitar o aparecimento de flotação de lodo, arrastes e proliferação de algas. Caso alguns destes fatores estiverem ocorrendo, o controle deverá ser mediante reciclagem de lodo ao RBA. Para isso aumentar ou reduzir os descartes. Nos contatar para definição de procedimento adequado.

Aqui os controles e parâmetros devem ser observados conforme o órgão fiscalizador determinar, ou seja, cada estado tem seus determinados parâmetros. Em anexo mandamos xerox dos padrões de emissão conforme a Legislação do Estado de São Paulo.

OBSERVAÇÕES:

Sugestões para a Diminuição do Odor na ETE:

- Fazer uma limpeza semanal nas caixas de gorduras, para com isso também reduzir O & G no homogeneizador;

- Espalhar cal por cima da gordura ou lodo formado na superfície das caixas de gorduras;

- Recomendamos fazer limpeza diária nas peneiras auto-limpantes e peneiras estáticas. Notou-se um acúmulo de resíduos logo abaixo das peneiras estáticas, causando um forte odor.

- Manter o carrinho de coleta de lodo da máquina desaguadora, sempre que possível, sem lodo, principalmente no término do expediente à noite;

- Descartar lodo do decantador primário, conforme já mencionado no item específico.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 13 de setembro de 1995

Luís André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128